

УДК 342.725

DOI 10.5281/zenodo.20670662

ПРАВО МОЛОДЁЖИ НА ОБЪЕДИНЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ПРАВОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ: КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

© 2026. Д.О. Прохоренко

Статья посвящена анализу права молодёжи на объединение в современном правовом пространстве с позиций конституционно-правового подхода. Предметом исследования являются общественные отношения, складывающиеся в процессе реализации молодыми гражданами конституционного права на объединение. Цель работы состоит в выявлении особенностей правового статуса молодёжи как особого субъекта конституционно-правовых отношений. Методологическую основу исследования составляют формально-юридический, системный и структурно-функциональный методы. В ходе исследования установлено, что реализация права молодёжи на объединение имеет специфику, обусловленную возрастными и социально-правовыми характеристиками данной группы. Сделан вывод о необходимости развития правовых механизмов участия молодёжи в общественной и публичной жизни в рамках конституционных принципов.

Ключевые слова: молодёжь, право на объединение, конституционное право, молодежная политика, молодежные представительные органы, публичная власть, гражданское общество.

Введение. Право на объединение – рассматривается как один из базовых принципов демократического общества, закреплённых в международных и национальных актах. Указанные права связаны с фундаментальной потребностью человека в совместной реализации интересов, защите прав и участии в общественной и политической жизни. Исторически право на объединение формировалось как социальная потребность в коллективном взаимодействии и выражении общих целей.

Основная часть. В правовой доктрине право на объединение традиционно рассматривается как элемент политической правосубъектности человека, позволяющий гражданам свободно создавать организации, вступать в них и участвовать в их деятельности. Основы права на объединение заложены в статье 33 Конституции Приднестровской Молдавской Республики ^[1] в которой закреплено, что граждане Приднестровской Молдавской Республики имеют право объединяться в профессиональные союзы, политические партии и другие объединения, участвовать в массовых движениях, не запрещенных законом.

Право на объединение является одним из важнейших конституционных прав человека и гражданина, обеспечивающим возможность совместной реализации интересов, защиты прав и участия в жизни общества. Она занимает центральное место в системе политических свобод, поскольку служит основой для формирования гражданского общества, развития демократии и диалога между государством и обществом. Согласно пункту 1 статьи 20 Всеобщей декларации прав человека 1948 года [2], «каждый имеет право на свободу мирных собраний и ассоциаций». Данное положение закрепляет фундаментальные свободы в демократическом обществе. Идентичное содержание имеет и положения статьи 22 Международного пакта о гражданских и политических правах [3] 1966 года, «каждый человек имеет право на свободу ассоциации с другими, включая право создавать профсоюзы и вступать в таковые для защиты своих интересов».

Рассматривая соблюдение прав человека как основу построения правового государства, стараясь внести свой вклад в международное сотрудничество Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики согласно положениям пункта 1 Постановления Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики от 22 сентября 1992 года № 226 «Об отношении Приднестровской Молдавской Республики к международным договорам и другим актам по правам человека» [4] уведомил Организацию Объединенных Наций и другие международные организации о готовности Приднестровской Молдавской Республики подписать и ратифицировать международные акты по правам человека. В соответствии с положениями пункта 2 вышеуказанного Постановления закреплено, что независимо от членства Приднестровской Молдавской Республики в соответствующих международных организациях считать международные акты (в том числе Международного пакта о гражданских и политических правах и протоколы к нему) действующими на территории Приднестровской Молдавской Республики [4].

Таким образом Приднестровская Молдавская Республика, несмотря на особенности своего международно-правового статуса, обусловленные непризнанностью, в своих нормативно-правовых актах декларирует приверженность универсальным международным стандартам в области прав человека.

В современной конституционно-правовой доктрине все больше внимания уделяется анализу особых социальных групп как субъектов реализации конституционных прав и свобод. В этом контексте молодежь выступает не только как социально-демографическая категория, но и как особый субъект конституционно-правовых отношений со специфическими характеристиками правового статуса.

Согласно подпункту а) статьи 1 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О государственной молодежной политике», молодежь (молодые граждане, лица молодежного возраста) – социально-демографическая группа граждан в возрасте от 14 (четырнадцати) до 35 (тридцати пяти) лет (включительно) [5]. Это нормативное определение имеет принципиальное значение, поскольку оно закрепляет молодых людей как самостоятельный объект и адресат государственной политики, а также определяет специфику реализации ими конституционных прав.

Возрастной критерий, лежащий в основе правового определения молодежи, определяет особое положение этой группы в системе конституционно-правовых отношений. С одной стороны, молодые граждане являются полноправными носителями основных прав и свобод человека и гражданина. С другой стороны, реализация ряда конституционных прав молодежи носит переходный и формирующий характер, что требует специальных правовых механизмов для их обеспечения.

Право на объединение имеет особое значение в контексте молодежи как особой социальной группы. Молодые люди находятся на этапе формирования своей правовой и политической идентичности, и поэтому они особенно нуждаются в институционализированных формах самореализации, среди которых ассоциации играют ключевую роль. В то же время молодежные объединения не только вносят свой вклад в гражданское воспитание, но и становятся каналом связи между молодежью и государством.

Конституционное закрепление принципа гарантированности права на объединение получает развитие в текущем законодательстве. Так в правовом поле Приднестровской Молдавской Республики действуют основные законодательные акты:

1. Закон Приднестровской Молдавской Республики «Об общественных объединениях»;

2. Закон Приднестровской Молдавской Республики «О некоммерческих организациях»;

3. Закон Приднестровской Молдавской Республики «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»;

4. Закон Приднестровской Молдавской Республики «О политических партиях»;

5. Закон Приднестровской Молдавской Республики «О Государственной молодежной политике».

Таким образом законодательство Приднестровской Молдавской Республики устанавливает правовой механизм участия молодежи в жизни общества через объединения и самоуправление, что делает право на объединение системообразующим.

Особое значение имеет Закон Приднестровской Молдавской Республики «О Государственной молодежной политике», который устанавливает механизмы вовлечения молодежи в процессы общественного и государственного развития. «Настоящий Закон определяет цели, принципы, основные направления и организационные меры реализации государственной молодежной политики как важнейшего направления государственного развития Приднестровской Молдавской Республики. Настоящий Закон является правовой основой для развития законодательства Приднестровской Молдавской Республики по вопросам, относящимся к государственной молодежной политике в Приднестровской Молдавской Республике. Государство исходит из необходимости создания условий для гражданского становления и социального развития молодежи, реализации ее экономического, интеллектуального и духовного потенциала в интересах приднестровского общества» согласно преамбуле Закона Приднестровской Молдавской Республики «О Государственной молодежной политике» [5].

Подпункты в), г) е) статьи 1 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О Государственной молодежной политике» – вводят понятия молодёжных общественных объединений, молодёжных представительных органов, молодёжного движения – это ключевые организационно-правовые формы реализации права молодежи на объединение [5].

В соответствии с этим законом участие молодежи осуществляется как через деятельность молодежных и детских общественных объединений, так и через институты молодежного самоуправления. Таким образом, право на объединение является правом на участие в управлении государственными делами, на свободу выражения мнений, на социальную и культурную самореализацию.

Именно через институты ассоциаций и самоуправления формируется гражданская активность молодежи, происходит ее правовое и политическое воспитание, что в конечном итоге укрепляет демократические принципы государства и способствует развитию гражданского общества.

Реализация права молодежи на объединение в современных условиях предполагает не только формальное признание соответствующих конституционных гарантий, но и создание эффективных правовых и организационных механизмов для участия молодежи в общественной жизни. В этом контексте особое значение приобретают формы государственно-общественного взаимодействия, при которых молодежные объединения и органы самоуправления становятся полноправными участниками формирования и реализации государственной молодежной политики.

Европейская хартия об участии молодежи в общественной жизни на местном и региональном уровне (21 мая 2003 года) подчеркивает, что молодые люди имеют право участвовать в принятии решений, влияющих на их жизнь, и власти обязаны создавать

для этого институциональные механизмы: молодежные советы, парламенты, форумы и органы самоуправления [6].

Несмотря на то, что Приднестровье не является членом Совета Европы, положения Хартии отражают общепризнанные европейские стандарты участия молодежи и могут быть использованы в качестве ориентира при разработке национальной модели молодежного самоуправления.

В этом смысле статья 21 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О Государственной молодежной политике» фактически реализует аналогичный подход – она создает консультативные органы для молодежи и закрепляет их право на участие в управлении. Таким образом устанавливает уникальную институциональную форму реализации права на объединение (молодежные представительные органы – органы общественного самоуправления, представляющие интересы различных социальных и возрастных групп молодых граждан, выполняющие функции общественного самоуправления в сфере молодежной политики согласно подпункту е) статьи 1 Закона ПМР «О Государственной молодежной политике» [5]). Эта норма является ключевой, поскольку именно благодаря ей право на объединение получает конкретный механизм институционализированного участия в управлении делами государства и общества.

Пункт 1 статьи 21 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О Государственной молодежной политике» определяет, что в целях стимулирования участия молодых граждан в формировании и реализации государственной молодежной политики, развития молодежного общественного движения, развития общественных форм управления сферой молодежной политики в Приднестровской Молдавской Республике создаются молодежные представительные органы [5]. Такой подход подчеркивает, что право на объединение выходит за рамки формального права на создание организаций и становится средством реального влияния молодежи на принятие решений.

Пункты 2 и 3 статьи 21 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О Государственной молодежной политике» устанавливают, что эти органы функционируют как на республиканском, так и на местном уровнях. В компетенции молодежных представительных органов находятся вопросы осуществления общественного контроля за условиями жизни, учебы, труда молодых граждан, участие в реализации государственных и местных целевых программ по реализации молодежной политики, представительство перед органами государственной власти, местного самоуправления в целях соблюдения прав и интересов молодежи [5].

Таким образом, эти структуры не просто объединяют молодежь, но и создают платформу для диалога и партнерства с государством, обеспечивая систематическое включение молодых граждан в общественную и политическую жизнь.

В практическом плане это позволяет сравнить статью 21 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О Государственной молодежной политике» с другими формами участия. Молодежный парламент, Молодежные советы, молодежные избирательные комиссии (статья 21-1 Закона ПМР «О Государственной молодежной политике»). Все они выступают в качестве консультативных площадок, обеспечивая: координацию инициатив молодежных объединений; представление интересов молодежи; развитие навыков самоуправления.

Выводы. Проведенный анализ показывает, что право на объединение является одной из ключевых конституционных свобод, обеспечивающих формирование гражданского общества и индивидуальное участие в управлении государственными делами. Для молодежи это право имеет особое значение, поскольку именно через участие в общественных объединениях и органах молодежного самоуправления

осуществляется социализация подрастающего поколения, формируется гражданская ответственность, политическая культура и умение конструктивно взаимодействовать с государством.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Конституция Приднестровской Молдавской Республики, принятая на всенародном референдуме 24 декабря 1995 года и подписанная Президентом Приднестровской Молдавской Республики 17 января 1996 года. (редакция по состоянию на 10 июля 2025 г.). – Тирасполь: ГУ «Юридическая литература», 2026. – Текст: непосредственный.
2. Всеобщая декларация прав человека, принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Официальный сайт ООН. – URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml (дата обращения: 28.11.2025).
3. Международный Пакт о гражданских и политических правах Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml (дата обращения 26.11.2025). – Загл. с экрана.
4. Постановление Верховного Совета ПМР от 22 сентября 1992 г. № 226 «Об отношении Приднестровской Молдавской Республики к международным договорам и другим актам по правам человека» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://mid.gospmr.org/ru/tdt> (дата обращения 27.11.2025). – Загл. с экрана.
5. Закон Приднестровской Молдавской Республики от 21 апреля 2004 года № 408-3-III «О Государственной молодежной политике» (САЗ 04-17) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://vspmr.org/legislation/laws/zakonodatelnie-akti-pridnestrovskoy-moldavskoy-respubliki-v-sfere-obrazovaniya-kuljturi-sporta-molodejnoj-politiki-sredstv-massovoy-informatsii-a-takje-v-sfere-realizatsii-politicheskikh-prav-i-svobod-grajdan/zakon-pridnestrovskoy-moldavskoy-respubliki-o-gosudarstvennoy-molodejnoj-politike.html> (дата обращения 15.01.2026). – Загл. с экрана.
6. Пересмотренная Европейская хартия об участии молодежи в общественной жизни на местном и региональном уровне принята Конгрессом местных и региональных властей Европы на 10-я Сессии 21 мая 2003 года. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml (дата обращения 20.12.2025). – Загл. с экрана.

Поступила в редакцию 26.02.2026 г., рекомендована к печати 16.03.2026 г.

THE RIGHT OF YOUTH TO UNITE IN THE MODERN LEGAL SPACE: THE CONSTITUTIONAL AND LEGAL ASPECT

Prohorenko D.O.

The article analyzes the right of youth to association within the modern legal framework from a constitutional law perspective. The subject of the study is social relations arising in the process of exercising the constitutional right to association by young citizens. The purpose of the research is to identify the legal status of youth as a specific subject of constitutional legal relations. The methodological basis includes formal legal, systemic and structural-functional methods. The study reveals that the exercise of the right of youth to association has specific features determined by age-related and socio-legal characteristics. The conclusion substantiates the need to develop legal mechanisms for youth participation in public life in accordance with constitutional principles.

Keywords: youth, the right to association, constitutional law, youth policy, youth representative bodies, public authorities, civil society.

Прохоренко Дмитрий Олегович

аспирант кафедры международного права и теории государства и права
Приднестровский государственный университет
им. Т. Г. Шевченко,
г. Тирасполь.
E-mail: dm.prohorenko@vk.com

Prohorenko Dmitry Olegovich

postgraduate student of the Department of
International Law and Theory of State and Law
Pridnestrovian State University named after T. G.
Shevchenko,
Tiraspol.
E-mail: dm.prohorenko@vk.com